

Анализ системы массового обслуживания на примере приемного отделения больницы станции Казань РЖД

Астафьева Л.К.

Казанское высшее танковое командное училище, Казань, Россия

Астафьев В.В.

Казанский федеральный университет, Казань, Россия

Павлова Н.В.

Казанское высшее танковое командное училище, Казань, Россия

Аннотация. В статье представлен анализ эффективности работы системы массового обслуживания и рассмотрена методика расчета основных показателей функционирования системы массового обслуживания. Авторы рассматривают основные показатели функционирования системы массового обслуживания. Приводят расчет основных показателей системы массового обслуживания на примере приемного отделения больницы станции Казань РЖД.

Ключевые слова: система массового обслуживания, экономическая эффективность, экономические показатели, расчет экономической эффективности.

Analysis of the queuing system on the example of the hospital's emergency department Kazan Russian railways stations

Astafieva L.K.

Kazan Higher Tank Command School, Kazan, Russia

Astafiev V.V.

Kazan Federal University, Kazan, Russia

Pavlova N.V.

Kazan Higher Tank Command School, Kazan, Russia

Annotation. The article presents an analysis of the efficiency of the queuing system and considers the methodology for calculating the main indicators of the functioning of the queuing system. The authors consider the main indicators of the functioning of the queuing system. The calculation of the main indicators of the queuing system is given on the example of the emergency department of the hospital of the Kazan Railway station.

Keywords: queuing system, economic efficiency, economic indicators, calculation of economic efficiency.

В современной экономике основное внимание уделяется процессам развития предприятия, повышению эффективности его деятельности, обеспечению удовлетворенности потребностей потребителей. Большинство предприятий в современном мире ориентированы на получение прибыли и на обслуживание большого количества клиентов. В связи с этим большое развитие получила теория массового обслуживания.

Системы массового обслуживания (СМО) встречаются везде: от билетной кассы и регистратуры поликлиники до услуг провайдера.

Грамотному руководителю необходимо учитывать особенности системы обслуживания и определять, как работает его система и что ему необходимо для увеличения прибыли и количества удовлетворенных клиентов.

В настоящее время проблема эффективности работы системы массового обслуживания весьма актуальна. Причиной этому послужил тот факт, что с развитием экономики и общества потребления люди стремятся больше потребить, но для удовлетворения этой функции необходимо обеспечить им бесперебойную подачу средств, удовлетворяющих их потребности.

Если предприятие хочет быть востребованным,

ему нужно:

- изучить основные модели систем массового обслуживания и особенности их функционирования;
- определить влияние качества услуги на систему массового обслуживания;
- изучить основные показатели функционирования системы массового обслуживания;
- показать применение основных формул в теории массового обслуживания;
- изучить применение концепций менеджмента качества на примере системы массового обслуживания;
- определить основные показатели эффективности работы системы массового обслуживания.

Эффективность функционирования системы массового обслуживания определяется при помощи большого числа различных критериев, которые могут быть различными для разных типов систем.

В зависимости от модели системы массового обслуживания меняются основные характеристики функционирования системы.

Приведем показатели эффективности работы СМО с отказами и их обозначения:

- вероятность отказа в обслуживании $P_{отк}$;

- вероятность того, что требование будет обслужено $P_{обс}$;

- среднее число занятых каналов \bar{n}_3 и среднее число свободных каналов $\bar{n}_{св}$

- коэффициент занятости каналов k_3 и доля свободных каналов $k_{св}$;

- среднее время обслуживания заявки $\bar{t}_{обс}$;

- среднее время простоя каналов $\bar{t}_{пр}$;

- относительная пропускная способность системы q ;

- абсолютная пропускная способность система А [1].

В перечисленных критериях не учитывается экономический фактор, важный при выборе оптимальных параметров систем массового обслуживания. Одним из общих экономических показателей является экономическая эффективность:

$$E = P_{обс} \lambda C T - G_{п},$$

где C - средний экономический эффект, полученный при обслуживании одного требования;

T - рассматриваемый интервал времени;

$G_{п}$ - стоимость потерь в системе.

Для СМО с отказами величина потерь вычисляется по формуле:

$$G_{п} = (q_k n_3 + q_y P_{отк} \lambda + q_{nk} n_{св}) T,$$

где q_k - стоимость эксплуатации одного аппарата (канала) системы в единицу времени;

q_y - стоимость убытков в результате ухода требований из системы в единицу времени;

q_{nk} - стоимость единицы времени простоя канала.

Расчет показателей эффективности работы СМО с отказами:

Вероятность отказа в обслуживании $P_{отк}$ определяется вероятностью того, что поступившая на обслуживание заявка найдет все каналы занятыми, т.е. система будет находиться в состоянии S_n . Поэтому:

$$P_{отк} = P_n = \frac{\rho^n}{n!} P_0.$$

Найдем вероятность того, что требование будет обслужено $P_{обс}$. Ясно, что $P_{обс} + P_{отк} = 1$. Поэтому, $P_{обс} = 1 - P_{отк}$.

Найдем среднее значение \bar{n}_3 занятых каналов. Этот показатель является математическим ожиданием числа занятых каналов. Поэтому $\bar{n}_3 = \sum_{k=1}^n k P_k$.

Однако эта формула неудобная для вычислений. Получим более простую формулу. В любой СМО каждая заявка может обслуживаться только одним каналом. Поэтому среднее число заявок λ_0 , обслуживаемых в единицу времени, определяется как произведение среднего числа занятых каналов \bar{n}_3 на плотность потока обслуживания:

$$\lambda_0 = \bar{n}_3 \mu.$$

Вероятность $P_{обс}$ можно определить как отношение плотности потока обслуженных заявок к плотности потока поступающих заявок:

$$P_{обс} = \frac{\lambda_0}{\lambda}.$$

Из полученных соотношений получаем $\bar{n}_3 = \rho P_{обс}$.

Теперь среднее число свободных число свободных каналов $\bar{n}_{св}$ вычисляется так: $\bar{n}_{св} = n - \bar{n}_3 = n - \rho P_{обс}$.

Коэффициент занятости каналов k_3 - это доля занятых каналов:

$$k_3 = \frac{\bar{n}_3}{n}.$$

Доля свободных каналов $k_{св}$ вычисляется по формуле:

$$k_{св} = \frac{\bar{n}_{св}}{n}.$$

Среднее время обслуживания заявки одним каналом:

$$\bar{t}_{обс} = \frac{1}{\mu}.$$

Определим средняя время простоя каналов $\bar{t}_{пр}$. С этой целью введем вероятность $P_{3н}$ того, что произвольно взятый канал занят обслуживанием какой-либо заявки. Эта вероятность одинакова для всех каналов и вычисляется по формуле:

$$P_{3н} = \frac{n_{3н}}{n}.$$

Эту вероятность можно определить по формуле:

$$P_{3н} = \frac{t_{обс}}{t_{обс} + t_{пр}}.$$

Отсюда

$$t_{пр} = t_{обс} \frac{1 - P_{3н}}{P_{3н}} = \frac{1 - n_3}{\mu n_3}.$$

Относительная пропускная способность q системы - это доля обслуженных заявок:

$$q = \frac{\lambda_0}{\lambda} = P_{обс} \rho.$$

Абсолютная пропускная способность системы:

$$A = \lambda_0 = \lambda q = \lambda P_{обс},$$

где A - это число заявок, обслуживаемых системой в единицу времени.

Для одноканальной СМО расчеты показателей упрощаются [2]:

$$P_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu}; P_{обс} = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}; P_{обс} = q = \frac{\mu}{\lambda + \mu}; A = \frac{\lambda \mu}{\lambda + \mu}.$$

Рассмотрим показатели СМО с ожиданием, т.е. с неограниченной длиной очереди. Примерами подобных систем могут служить магазины, кассы вокзалов, портов и др. [3,4,5]. Для этих систем поступающий поток требований можно считать неограниченным.

Пусть СМО состоит из n каналов. На вход системы подается поток требований с интенсивностью λ . Каждый канал обладает одинаковой производительностью обслуживания с интенсивностью μ . Каждое вновь поступившее требование, застав все каналы занятыми, становится в очередь и находится в ней до тех пор, пока один из каналов не освободится.

Находим основные показатели эффективности СМО:

Вероятность оказаться заявке в очереди $P_{оч}$:

$$P_{оч} = \sum_{l=0}^{\infty} P_{n+l} = \frac{\rho^{n+l}}{n! (n-p)} P_0.$$

Среднее число заявок, находящих в очереди на обслуживание (средняя длина очереди $\bar{l}_{оч}$):

$$\bar{l}_{оч} = P_{оч} \frac{n}{n-p} = \frac{\rho^{n+l}}{(n-7)! (n-p)^2} P_0.$$

Среднее время ожидания заявки в очереди $\bar{t}_{оч}$:

$$\bar{t}_{оч} = \frac{\bar{l}_{оч}}{\lambda}.$$

Среднее время пребывания заявки СМО $\bar{t}_{смо}$:

$$\bar{t}_{смо} = \bar{t}_{оч} + \bar{t}_{обс} = \frac{\bar{t}_{оч}}{\lambda} + \frac{1}{\mu}.$$

Среднее число занятых и свободных каналов $\bar{n}_3, \bar{n}_{св}$:

$$\bar{n}_3 = \frac{A}{\mu} = \frac{\lambda}{\mu} = p; \bar{n}_{cb} = n - p.$$

Коэффициент занятости каналов k_3 :

$$k_3 = \frac{\bar{n}_3}{n} = \frac{p}{n}.$$

Среднее число заявок, находящихся в системе $\bar{t}_{смo}$:

$$\bar{t}_{смo} = \bar{t}_{оч} + \bar{n}_3 = \bar{t}_{оч} + p.$$

Среднее число просто каналов обслуживания $\bar{t}_{пр}$:

$$\bar{t}_{пр} = \frac{1}{\mu} \frac{n - n_3}{n}.$$

Для одноканальной СМО с ожиданием формулы значительно упрощаются:

$$P_0 = 1 - p; P_{оч} = p^2; \bar{t}_{оч} = \frac{p^2}{1 - p}; \bar{t}_{оч} = \frac{p}{\mu(1 - p)};$$

$$\bar{t}_{смo} = \frac{1}{\mu - \lambda}.$$

Функция потерь для расчета критерия экономической эффективности теперь имеет вид [6,7]:

$$G_{ц} = (q_{оч}\bar{t}_{оч} + q_{нк}\bar{n}_{cb} + q_k\bar{n}_3)T,$$

где $q_{оч}$ – стоимость потерь, связанных с простым требований в очереди.

Приведем расчет основных показателей системы массового обслуживания на примере приемного отделения больницы станции Казань РЖД.

Деятельностью больницы является оказание медицинских услуг [8].

Больница является плановой, а значит, поступление больных происходит согласно плану или количеству свободных коек в отделениях. Среднее число заявок поступающих в день равно 8. Прием больных ведет один фельдшер, а значит, система массового обслуживания является одноканальной и $n = 1$.

В обязанности фельдшера приемного отделения входит: регистрация пациентов в базе данных; регистрация истории болезни в базе данных; первичное заполнение истории болезни; запись пациента на прием к лечащему врачу; определение больному палаты и койки в отделении [9,10].

Рабочее время фельдшера по приему пациентов на регистрацию в больницу - с 8 утра и до 14 дня - 6 часов. Среднее время обслуживания одной заявки 40 минут.

СМО обслуживания приемного отделения является системой с ожиданием, т.е. системой массового обслуживания с неограниченной длиной очереди. Произведем расчет основных показателей системы:

Интенсивность потока требований в единицу времени (час) 0,75.

Среднее число заявок, обслуживаемых в единицу времени (час): 1,5.

Интенсивность нагрузки канала: 0,5.

Литература:

1. Гнеденко Б.В. Введение в теорию массового обслуживания: учебное пособие / Б.В. Гнеденко, И.Н. Коваленко. – Москва: Эдиториал УРСС, 2005. – 400 с.
2. Подгорнов В.В. Системы массового обслуживания: учебное пособие / В.В. Подгорнов, В.Г. Скобеев. – Красноярск: Просвещение, 2008. – 168 с.
3. Астафьева Л.К. Принципы оценки банковской сферы / Л.К. Астафьева, И.Д. Емелина, Н.В. Павлова. – Текст: печатный // Научный альманах – 2020. – № 6-1 (68). – С. 12-15.
4. Астафьева Л.К., Емелина И.Д. Анализ применения систем массового обслуживания в организации деятельности абонентского отдела ПАО «Ростелеком» / Л.К. Астафьева, И.Д. Емелина. – Журнал (научное сетевое издание) «Научные исследования XXI века» – 2020. – № 1(3). – С. 123-127.

Значит, в один час в канал обслуживания поступает 0,75 заявок. Канал способен обслуживать 1,5 заявок в час. Рассчитанная интенсивность нагрузки канала: 0,89.

Вероятность заявки оказаться в очереди: 0,25

Среднее число заявок, находящихся в очереди на обслуживание: 0,5.

Среднее время ожидания заявки в очереди: 0,37.

Среднее время пребывания заявки в системе: 1,33.

Данные показатели полностью характеризуют работу системы. По ним можно сделать вывод, что одного канала обслуживания достаточно для удовлетворения имеющегося потока заявок. И при увеличении потока заявок свыше 10 в день необходимо расширить число каналов до 2 единиц или сократить время обслуживания одной заявки.

Системы массового обслуживания являются одной из самых распространенной формой ведения бизнеса в современном мире. И изучение эффективности функционирования СМО является обязательной задачей для любого предпринимателя. Важной задачей является не только изучение важных показателей, но и грамотное применение полученных результатов, и принятие верных управленческих решений.

Также, повышение качества услуги может значительно увеличивает показатель удержания клиентов, которые склонны покинуть компанию из-за негативного восприятия цен и безразличного отношения к качеству услуги.

Предприятие, исследующее показатели эффективности функционирования системы массового обслуживания и принимающее систему менеджмента качества становится более конкурентоспособным, за счет приверженности покупателя к качественной продукции повышается прибыль и эффективной работы предприятия.

Важнейшими преимуществами изучения и применения на практике показателей функционирования СМО и принципов управления качеством являются: повышение эффективности работы СМО; повышение индивидуальной, групповой и организационной результативности; повышение экологической и социальной ответственности бизнеса; повышение эффективности принимаемых управленческих решений; удовлетворение требований различных групп заинтересованных сторон на основе ценностно-ориентированного подхода; достижение бизнес-результатов, отвечающих принципам устойчивого развития.

Конфликт интересов Не указан.

5. Новиков О.А. Прикладные вопросы теории массового обслуживания / О.А. Новиков, С.Н. Петухов // - М.: ЮПИТЕР, 2006. - 405 с.
6. Рыжиков Ю.И. Имитационное моделирование. Теория и технологии: учебное пособие / Ю.И. Рыжиков. - СПб: Корона, 2004. - 384 с.
7. Фомин, Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности / Г.П. Фомин. - М.: Финансы и статистика. - 2011. - 544 с.
8. Поведение потребителей: учебник / Под общей редакцией О. Н. Романенковой. - М.: Вузковский учебник: ИНФАРА-М, 2015. 320 с.
9. Бедорева И.Ю. Принципы функционирования системы менеджмента качества в медицинском научно-исследовательском учреждении / И.Ю. Бедорева. - Текст: печатный // Главврач. - 2011. - № 3. - С. 62-72.
10. Гайфуллин Р.Ф. Модернизация внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи в системе многопрофильной организации / Р.Ф. Гайфуллин // Практическая медицина. -2013. -№ 6. -С. 25-32.

References:

1. Gnedenko B. V. kütləvi xidmət nəzəriyyəsinə Giriş: təlim təlimatı / B. V. Gnedenko, i. N. Kovalenko.- Moskva: Editorial URSS, 2005. - 400 p.
2. Подгорнов v. V. kütləvi xidmət Sistemləri: dərs vəsaiti / v. V. Подгорнов, V. H. Скобеев. - Krasnoyarsk: Maarif, 2008. - 168 p.
3. Astafyeva L. K. bank sektorunun qiymətləndirilməsi prinsipləri / L. K. Astafyeva, I. D. Emelina, N. V. Pavlova. - Mətn: çap // elmi Almanak - 2020. - № 6-1 (68). - P. 12-15.
4. Astafyeva L. K, Emelina I. D. abonent şöbəsinin fəaliyyətinin təşkilində kütləvi xidmət sistemlərinin tətbiqinin təhlili PİQ "Rostelekom" / L. K. Astafyeva, İ.D. Emelina. - "XXI əsrin elmi tədqiqatları" - 2020 jurnalı (elmi şəbəkə nəşri). - № 1(3). - P. 123-127.
5. Novikov OA kütləvi xidmət nəzəriyyəsinin tətbiqi məsələləri / OA Novikov, S. N. Petukhov // -M.: Yupiter, 2006. - 405 p.
6. Рыжиков Y. İ. Təqlidçi simulation. Nəzəriyyəsi və texnologiyası: dərs vəsaiti / Y. İ. Рыжиков. - Sankt-Peterburq: Тас, 2004. - 384 p.
7. Fomin, G. P. kommertiya fəaliyyətində riyazi üsullar və modellər / G. P. Fomin. - M.: Maliyyə və statistika. - 2011. - 544 p.
8. İstehlakçıların davranışı: dərslik / O. N. Romanenkova tərəfindən ümumi redaktə. - Moskva: Ali məktəb dərsliyi: İNFARA-M, 2015. 320 p.
9. Bedoreva I. Yu.tibb elmi-tədqiqat müəssisəsində keyfiyyət menecment sisteminin fəaliyyət prinsipləri / i. y. Bedoreva. - Mətn: çap // baş həkim. - 2011. - № 3. - P. 62-72.
10. Qayfullin R. F. çoxprofilli təşkilat sistemində tibbi yardımın göstərilməsinə daxili nəzarətin müasirləşdirilməsi / R. F. Qayfullin // praktik tibb. -2013. -№ 6. - P. 25-32.